

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Махкамов Тробжон Хусанбоевич

**SOLANUM LACINIATUM AITON – БЎЛАКЛИ ИТУЗУМНИ ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНИКАСИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL